

O'ZBEK TILIDA FONETIK JARAYONLAR

Sh.E. Bobomurodova

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti.<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796129>

O'zbek tilida bir qancha fonetik qonuniyatlar mavjud, ularning tilda paydo bo'lishi uzoq tarixga borib taqaladi. Ushbu fonetik qonuniyatlarning ba'zilari boshqa tillarning ta'sirida, ba'zilari nesa ichki jarayon asosida yuzaga kelgan.

“Geminatsiya - ikkita bir xil undoshning so'z tarkibida qavatlanishi”dir [Jamolxonov, 187-bet]. XI asr yodgorligi hisoblangan Mahmud Koshg'ariyning “Devonu lug'ati-t-turk” asarida uchta so'zning imlosida bu hodisa kuzatiladi – *urra* (*churra*, o'g'uzcha), *arra* (*siydik*), *irra* (*izza qilmoq*) kabi [Koshg'ariy Mahmud, 488-bet]. XIV asr yodgorligi hisoblangan “Tarjumon” lug'atida esa bunday so'zlar soni bir necha marta ko'paygan: *alli* (*ellik*), *shah ballut* (*kashtan yong'og'i*), *Jullinar* (*ism*), *ballik* (*bekga taqiladigan barcha qurollar*), *issi* (*issiq*), ... [“Таржумон” – XIV аср ёзма обидаси, 20-bet].

XV asrdan keyingi davrlarda, Alisher Navoiy, Abulg'oziy Bahodirxon, Muqimiy asarlarida quyidagi holatlarda uchraydi:

t – ning ikkilanishi: *otuz - ottuz, yeti - yetti*;

q – ning ikkilanishi: *toquz - toqquz*;

k – ning ikkilanishi: *ekiz - ekkiz, tikan - tikkan*;

s – ning ikkilanishi: *esiz - essiz, isig' - issig'*;

ch – ning ikkilanishi: *achig' - achchig'*;

sh – ning ikkilanishi: *eshak - eshshak, ushaq - ushshaq*;

l – ning ikkilanishi: *elik - ellik*;

r – ning ikkilanishi: *arig' - arrig'* [Mahmudov, 69-bet]

O'tmishda bitta undosh bilan yozilgan so'zlar imlosida keyinchalik undoshning ikkilanishi, qo'sh undoshlikning yuzaga chiqish sabablari nimada?

Ilmiy adabiyotlarda bunday qavatlanishning sababi uslubiy maqsadni yuzaga chiqaradi deb ta'kidlanadi. Masalan, *maza – mazza* (ma'no kuchaytirilgan), *yashshamagur*, *uchchalasi*, *rossa*... [Jamolxonov, 189-bet]. Biroq ot va son so'z turkumiga mansub so'zlardagi geminatsiyaga bu javobimiz to'g'ri kelmaydi.

Bugungi kunda sof turkiy hamda turli tillardan kirgan o'zlashma so'zlarda geminatsiyaning har xil shakllari uchraydi. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. O'zakdagi undoshning ikkilanishi: *ikki, ukki*.

2. O'zak bilan qo'shimcha orasida yuzaga chiqadigan geminatsiya: *isi+q=issiq*, *qot+iq=qattiq*.

3. Bir bo'g'in tarkibida uchraydigan geminatsiya: *kilogramm, gramm, ball*.

Geminatsiyaning asosiy qismi o'zlashma so'zlarga xos: *diqqat, modda, mashaqqat, mashshoq, ushshoq, massa, tonna, konnotatsiya, esse, kirill*.

Bu hodisa so'z yasashida ham yuzaga keladi: *achimoq – achchiq, qotmoq-qattiq* kabi.

Sifatlarning kuchaytiruv (intensiv) formalarida ham geminatsiya hodisasi uchraydi: *oq – oppoq, sog' – soppa-sog'* kabi.

Qo'sh undoshlik o'zbek tilida, asosan, ikki bo'g'inning tutashmasida, ikki bo'g'inli so'zlardagina yuzaga keladi.

Geminatsiya hodisasini assimilyatsiyadan farqlash zarur. Geminatsiyada bir tovush orttiriladi. Assimilyatsiyada esa morfema tarkibidagi mavjud undosh almashadi.

Geminatsiya quyidagi soʻz turkumlarida uchraydi:

1) ot soʻz turkumida: *marra, varrak, silla, durra, tizza, jizza, ukki, koʻppak, arra;*

2) sifat soʻz turkumida: *tullak, malla, issiq, qattiq, achchiq;*

3) son soʻz turkumida: *ikki, yetti, sakkiz, toʻqqiz;*

4) olmosh soʻz turkumida: *hamma, allakim;*

5) ravish soʻz turkumida: *hilla (zoʻrgʻa), pirra (koʻp), zippa (tezda), gʻippa (ushlamoq)*

6) yuklamada: *hatto.*

7) soʻz-gaplarda: *urra, barakalla, albatta, shekilli, obbo.*

Shulardan faqat sifat va ravishdagi undosh qavatlantirilgan soʻzlarda belgining ortliqligining ifodalanganligini koʻrish mumkin.

Arab tilida undoshning ikkilanishi tashdid harakati bilan ifodalanadi va bu fonetik hodisa uzoq vaqtlardan buyon mavjud. Turkiy tillarga arab tili taʼsirida geminatsiya hodisasi yuzaga kelgan. XV asrdan keyin boshqa turkiy tillardan farqlangan holda, oʻzbek tilida sonlar imlosida oʻzgarish roʻy berdi (*iki - ikki, yeti - yetti* kabi). Asta sekin bu hodisa yoyilib, XVIII-XIX asrlarda qoida darajasiga koʻtarilgan.

Degeminatsiya esa soʻz tarkibida yondosh qoʻllangan ikki unlining bir choʻziq unliga oʻtishi. Undoshlarda bu hodisa quyidagi holatda kuzatiladi: *kilogramm, gramm* kabi oʻzlashgan soʻzlarga qoʻshimcha qoʻshilganda bir undosh tushadi: *kilogramm+ga=kilogramga, gramm+ning=gramning, ball+ni=balni*. Biroq sof turkiy tillarda bu hodisalar uchramaydi.

Xulosa qilib aytganda, geminatsiya XIV - XV asrdan buyon oʻzbek tilida uchraydi, bu hodisaning yuzaga kelishida arab tili fonetik tizimining taʼsiri mavjud. Adabiy tilda va shevaga xos soʻzlarda feʼldan tashqari barcha soʻz turkumlarida uchraydi. Sifat va ravish soʻz turkumlarida undoshning qavatlanishi maʼnoni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Boshqa soʻzlarda esa differentsatsiya yaʼni bir soʻzni ikkinchi soʻzdan farqlash maqsadida undoshlar qavatlantirilgan.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Jamolxonov H. Oʻzbek adabiy tili. -T. 2013. -187 b.
2. Кошғарий Маҳмуд. Девону луғати-т-турк. -Т. “Ғафур Ғулом”. 2017. -488 б.
3. Маҳмудов Қ. Ўзбек тилининг тарихий фонетикаси.-Т. “Ижод”. 2006. -102б.
4. “Таржумон” – XIV аср ёзма обидаси. -Т. “Фан”. 1980. -128б.